

Ткачук Анастасія
студентка групи Esp-11М
НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»

Науковий керівник:
Кушнір Людмила
кандидат економічних наук, доцент
НРЗВО «Кам'янець-Подільський державний інститут»

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА БІЗНЕС В УКРАЇНІ

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) – це концепція, згідно з якою бізнес добровільно бере на себе зобов'язання сприяти соціальному, економічному та екологічному розвитку суспільства. Загалом вона включає етичне ведення бізнесу, підтримку місцевих громад, захист довкілля та покращення умов праці. Поняття «Корпоративна соціальна відповідальність» ввів американський економіст Говард Боуен у 1950-х рр. [2].

В сучасних умовах розвитку бізнесу корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) стала невід'ємною складовою успішної діяльності компаній. Вона визначає не лише імідж компанії, але й її конкурентоспроможність на ринку. У країнах з розвинутою економікою КСВ вже давно є стандартною практикою, тоді як в Україні цей напрямок активно розвивається, особливо в контексті євроінтеграції та підвищення соціальної свідомості підприємств.

Реалізація КСВ-стратегії позитивно впливає на довіру споживачів, партнерів та інвесторів, що сприяє довгостроковому успіху бізнесу. Компанії, які впроваджують екологічні, соціальні та етичні ініціативи, мають високий рівень лояльності клієнтів, приваблюють талановитих спеціалістів та користуються підтримкою громадськості. Водночас ефективна реалізація КСВ сприяє зниженню ризиків, підвищенню інвестиційної привабливості та формуванню позитивного іміджу компанії.

Важливими аспектами соціальної діяльності компаній України після початку повномасштабного вторгнення стали [1]:

- підтримка військовослужбовців у зоні бойових дій (забезпечення спорядженням, збір коштів на техніку та озброєння, продуктів харчування, ліків тощо);
- надання житла та сприяння працевлаштуванню ВПО;
- розвиток соціального житлового будівництва;
- оснащення медичних закладів необхідним обладнанням і лікарськими засобами;
- будівництво освітніх установ і дитячих садків;
- впровадження ініціатив та розробка проєктів для соціальної підтримки населення;
- реабілітація та соціальна інтеграція ветеранів.

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) у бізнес-середовищі стикається з низкою викликів, які можуть суттєво ускладнювати її реалізацію та

вплив на компанії. Одним із головних викликів є фінансові витрати, оскільки соціальні ініціативи потребують значних ресурсів, що не завжди є можливим, особливо в умовах економічної нестабільності. Крім того, бізнес може зіткнутися з недовірою серед споживачів та громадськості, якщо їх ініціативи будуть сприйматися як маркетинговий хід, а не як реальна турбота про суспільство.

Задля уникнення небажаних викликів, компаніям слід інтегрувати КСВ у свою загальну стратегію розвитку, а не сприймати її як окремий елемент. Важливо зосередитися на прозорості роботи та звітуванні щодо соціальних ініціатив, демонструючи їхню реальну користь. Окрім цього, не менш важливим кроком є залучення партнерів, державних структур та громадських організацій для спільної реалізації соціальних проєктів, це дозволить знизити фінансове навантаження та підвищити ефективність програм. Розвиток КСВ як частини корпоративної культури та активне залучення працівників до соціальних ініціатив також сприятимуть її успішному впровадженню та довгостроковій ефективності.

Література:

1. Соціально відповідальний бізнес під час війни. URL: <https://finstream.ua/soczialno-vidpovidalnyj-biznes-pid-chas-vijny-2024>.
2. Корпоративна соціальна відповідальність – що це та навіщо це бізнесу?. URL: <https://hub.kyivstar.ua/articles/shho-take-korporatyvna-soczialna-vidpovidalnist-ta-navishho-vona-biznesu>.